

ТВОРЧЕСТВО – ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА

З.П.Аминова

Каршинский инженерно-экономический институт

Кафедра узбекского языка и литературы доцент

Аннотация: Данная статья посвящена весьма актуальной проблеме современного высшего профессионального образования – поиску новых методов работы с учащимися, которые способствовали бы развитию у них творческого потенциала. Для формирования творческой личности должны использоваться новые идеи, технологии и методы. Автор статьи отмечает тот факт, что в настоящее время методики, учебно-методические материалы, способствующие развитию творческих способностей, разработаны и широко применяются в учебном процессе.

Ключевые слова: профессиональное образование, русский язык, творческие способности, творческий потенциал, внеаудиторная деятельность.

Развитие творческих способностей личности является одной из актуальнейших проблем современной педагогики, так как на сегодняшний день основной характер парадигмы педагогической системы высшего образования заключается в ориентации субъектов деятельности на творческий поиск.

Вести целенаправленную работу по развитию творческих способностей студентов, изучающих русский язык как иностранный (далее РКИ) во время их обучения в вузе чрезвычайно важно, поскольку данный процесс не только повышает общий уровень культуры учащихся, является одним из способов мотивации и пробуждения интереса к предмету, позволяет выявить индивидуальные качества каждого учащегося, и в итоге, помогает

целесообразно и правильно пользоваться языковыми средствами для выражения своих мыслей на русском языке, что и является конечной целью изучения РКИ.

Для повышения творческой активности учащихся необходимо использовать несколько обучающих методов.

1. Ознакомить с темой занятия.
2. Изложение темы занятия.
3. Активизация внимания учащихся.
4. Наблюдение за познавательной деятельностью учащегося и его осуществление при выполнении занятий на закрепление темы.

Работа по развитию творческих способностей оказывает неоценимую помощь в осуществлении многих учебно-воспитательных задач, а также в достижении некоторых обучающих целей, которые ставит перед собой преподаватель, а именно, усвоение и закрепление материала, пройденного на аудиторных занятиях, систематизация знаний и самостоятельное овладение новыми умениями и навыками, выработка способности к самостоятельной образовательной деятельности. К самостоятельной образовательной деятельности можно включить слуховую наглядность, так как слуховая наглядность ускоряет процесс практического овладения русским языком. Следовательно, при отсутствии русского языкового окружения, особенно обильно должна звучать речь, притом не только речь преподавателя, но и речь самих студентов. [7: 222-224]

Условия, средства и методы развития творческих способностей раскрыты в работах А.В. Хуторского, М.М. Кашапова, А.А. Кирсанова, Т.Т. Сидельниковой, Г.А. Халюшовой, В.В. Хамматовой, М.А. Холодной, И.И. Игнатенко, О.В. Чаплыгиной, Д.В. Чернилевского, Э. Боно [2] и многих других исследователей [1].

Можно выделить два основных направления развития творческого потенциала данной группы учащихся: это аудиторная и внеаудиторная

деятельность. Несомненно, внеаудиторная деятельность содержит гораздо больший резерв для развития творческого потенциала студентов, нежели аудиторная, так как она не ограничена ни временем, ни тематикой и имеет большие возможности для осознания студентом себя как социо-культурной личности, что ускоряет процесс его адаптации к жизни и обучению.

В целях повышения творческого потенциала студентов не следует упускать из виду и другие виды работ, Как, например, кружковой работа по русскому языку – одна из эффективных и распространённых форм внеаудиторной работы в вузах, позволяющая преподавателю объединить студентов по интересам, которая даст возможность проводить систематическую работу. Плановая работа с учётом всех требований в кружке расширяет лингвистический кругозор студентов, обогащает их знания, способствует совершенствованию знаний по фонетике, лексике, словообразованию, грамматике, стилистике. [7: 280-283]

Социокультурная компетенция играет одну из важнейших ролей при обучении учащихся, еще и потому что данный вид компетенции подразумевает преодоление ксенофобии и существующих стереотипов, а также воспитание толерантности к представителям другого языка и других культур.

По мнению М. В. Латухиной, социокультурная компетенция предполагает знание о том, что язык может быть средством передачи культурного опыта страны, отражением исторических изменений, а также знание норм речевого поведения в зависимости от коммуникативной ситуации [5].

В формировании творческой компетентности обучающихся необходимо использовать наиболее адекватные методы и технологии, совершенствовать методическое обеспечение, обеспечить качество образования за счёт использования в учебном процессе современных педагогических технологий,

совершенствовать формирование навыков самостоятельного мышления учащихся.

В реализации творческой активности учащихся в основном необходимо, преподавателю правильно преподнести знания. В этом случае на педагога ложится большая ответственность контролировать усвоенные знания, и использовать их на практике.

Сказанное выше позволяет резюмировать, что раскрытие творческого потенциала студентов является неотъемлемой частью их обучения РКИ, но являясь сложным и трудоемким процессом, требует высокого педагогического мастерства от преподавателя и способности к саморазвитию и самообучению от учащегося.

ЛИТЕРАТУРЫ

1. Холодная М.А. Психология интеллекта. Парадоксы исследования. СПб: Питер, 2012. 272 с.
2. Игнатенко И.И. Раскрытие творческого потенциала личности студентов в процессе изучения иностранного языка: дис. канд. пед. наук. М.: 2016. 164 с.
3. Чаплыгина О.В. Педагогические условия развития творческой индивидуальности студентов (на примере изучения иностранного языка): дис. канд. пед. наук. Курск, 2013. 163 с.
4. Чернилевский Д.В. Креативная педагогика и психология. Учебное пособие для ВУЗов. М.: МГТА, 2011. 301 с.
5. Боно Э. Серьезное творческое мышление: пер.с англ. Д.Я. Онацкая. Мн.: Попурри, 2015. 416 с
6. Irgashevna, S. N. (2023). LANGUAGE EDUCATION AS AN INTEGRAL COMPONENT OF PERSONAL AND PROFESSIONAL SPECIALIST GROWTH. *American Journal of Pedagogical and Educational Research*, 8, 80-82.
7. Шадманова, Н. И. (2016). К вопросу о выражении названий местности на русском и узбекском языках. *Молодой ученый*, (11), 1726-1728.

8. Шадманова, Н. Б. (2018). Организация нравственного воспитания. *Молодой ученый*, (15), 260-262.
9. Shadmanova, N. I., & Raximova, D. P. (2019). UTILIZATION OF DICTIONARY. *Theoretical & Applied Science*, (5), 129-131.
10. Шадманова, Н. И. (2022). МОНОЛОГИЧЕСКАЯ РЕЧЬ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ УЧЁНЫХ. *Academic research in educational sciences*, 3(2), 443-446.
11. Shodmonova, N. I. (2019). CO-TEACHING. *Modern Science*, (8-2), 221-224.
12. Shadmanova, N. I., & Adilova, D. K. (2020). SOCIO-PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF THE CONCEPT OF CIVILIZATION. *Theoretical & Applied Science*, (4), 168-171.